

Funículo dorsolateral *versus* trato posterolateral: seriam sinônimos?

Valéria Paula Sassoli Fazan¹.

¹ Médica, Mestre em Morfologia, Doutora em Neurologia, Livre docente em Neuroanatomia, Professora de Medicina no Centro Universitário de Excelência ENIAC, Guarulhos, São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: valeria.paula@eniac.edu.br

Palavras-chave: funículo; terminologia; funículo dorsolateral;

A intrincada organização dos núcleos dentro do funículo dorsolateral da medula espinhal tem sido uma área de interesse no campo da neuroanatomia há muito tempo (Demircubuk et al.; 2024).

O funículo dorsolateral representa a principal região da medula espinhal através da qual axônios descendentes do tronco encefálico, principalmente da região rostroventral do bulbo, inibem ou facilitam a transmissão nociceptiva espinhal (Burgess et al.; 2002). Embora o funículo dorsolateral seja uma estrutura comumente e amplamente investigada na literatura científica sobre vias de controle de dor, essa estrutura não é listada na “Terminologia Anatômica”. A maioria das entradas descendentes derivadas da região rostroventral do bulbo são duplamente gabaérgicas e encefalinérgicas (opioideérgicas). Essas entradas projetam-se através do funículo dorsolateral e inervavam principalmente as camadas I, II e V do corno dorsal, onde terminam os aferentes sensoriais da dor (Zhang et al.; 2015).

Axônios de pequeno diâmetro, responsáveis pelos sentidos de dor, coceira e temperatura, provenientes dos neurônios do gânglio da raiz dorsal, entram na medula espinhal no trato posterolateral (de Lissauer), a região da substância branca que recobre o corno dorsal (Martin, 2003). O trato póstero-lateral é, então, considerado parte da substância branca da medula espinhal, sendo citado na terminologia como parte do funículo lateral da medula espinhal. Essas informações levantam uma questão sobre terminologia anatômica: o funículo dorsolateral e o trato póstero-lateral são sinônimos?

Na visão deste autor, o trato póstero-lateral faz parte, ou seja, está incluído no funículo dorsolateral. No entanto, ao estudar as versões mais recentes da “Terminologia Anatomica”, tanto internacional (Figura 1) quanto brasileira (Figura 2), o funículo dorsolateral não é citado.

Figura 1: Terminologia Anatômica Internacional, com destaque para a menção do trato posterolateral ou dorsolateral, sem menção do funículo dorsolateral.

Figura 2: Terminologia Anatômica Brasileira, com destaque para a menção do trato póstero-lateral, sem menção do funículo dorsolateral.

Outra questão que deve ser destacada é que a região da medula espinal que este autor propõe incluir na futura “Terminologia Anatomica”, o funículo dorsolateral, é frequentemente denominado, na literatura médica, disponível para estudantes de neuroanatomia, não apenas como sinônimo de trato dorsolateral, mas também como trato de Lissauer

(Martin, 2003), trato póstero-lateral (Crossman & Neary, 2007), trato dorsolateral (Haines, 2008), fascículo dorsolateral (Rubin & Safdieh, 2007; Haines, 1991) ou fascículo póstero-lateral (Rubin & Safdieh, 2008).

A terminologia anatômica padronizada e evita ambiguidades, garantindo que profissionais da saúde, pesquisadores e estudantes compreendam exatamente qual estrutura está sendo referida, independentemente da língua ou região. Na prática médica e cirúrgica, um erro de interpretação por falta de terminologia adequada pode levar ao diagnóstico incorreto, cirurgia em local ou estrutura equivocada e até administração inadequada de tratamentos. Discutir e revisar a terminologia com frequência permite a correção de nomes antiquados ou confusos, substituir eponímias (ex.: "Trompa de Eustáquio" para "Tuba auditiva") e incluir descobertas anatômicas recentes. Por fim, mas não menos importante, Discutir terminologia também inclui refletir sobre o uso de termos mais neutros, inclusivos e respeitosos com diferentes culturas, gêneros e contextos sociais. Isso torna o conhecimento anatômico mais acessível e ético.

Referências:

- 1- Demircubuk I, Candar E, Sengul G. The Historical Evolution of Topographical Mapping and Nomenclature of the Lateral Cervical and Lateral Spinal Nuclei. World Neurosurg. 2024;186:62-67.
- 2- Burgess SE, Gardell LR, Ossipov MH, Malan TP Jr, Vanderah TW, Lai J, Porreca F. Time-dependent

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

descending facilitation from the rostral ventromedial medulla maintains, but does not initiate, neuropathic pain. *J Neurosci.* 2002; 22:5129-36.

3- Zhang Y, Zhao S, Rodriguez E, Takatoh J, Han BX, Zhou X, Wang F. Identifying local and descending inputs for primary sensory neurons. *J Clin Invest.* 2015;125:3782-94.

4- Martin JH. *Neuroanatomy. Text and Atlas*, McGraw-Hill, 2003.

5- Crossman & Neary. *Neuroanatomia Ilustrada*. Churchill Livingstone Elsevier, 3ª edição, 2008.

6- Haines DE. *Neuroanatomy. An atlas of Structures, Sections and Systems*. Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition, 2008

7- Rubin M & Safdieh JE. *Netter's Concise Neuroanatomy*. Saunders Elsevier, 2007.

8- Haines DE. *Neuroanatomia. Um Atlas de Estruturas, Cortes e Sistemas*. Livraria Santos Editora, 2ª edição, 1991.

9- Rubin M & Safdieh JE. *Netter. Neuroanatomia Essencial*. Saunders Elsevier, 2008.